

Praxisprojekt Bericht

Analyse der Einsatzmöglichkeiten von Recyclingbaustoffen im Land Tirol am Beispiel eines Einfamilienhauses

PROJEKTLEITER: Prof. Dr. MIROSLAV DESPOTOVIC

MICHAEL STUMPF
CEREN ÖZTÜRK
FABIAN EGGER
DENNIS GADENSTÄTTER
DANIEL POCK
MAXIMILIAN ORASCHE

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	3
1.1. AUSGANGSLAGE	3
1.2. METHODIK.....	3
1.3. DISCLAIMER	3
2. BAUSTOFFRECYCLING.....	4
2.1. ARTEN VON RECYCLINGBAUSTOFFEN.....	4
2.1.1. RZ – Recycelter Ziegelsand	4
2.1.2. RHZ – Recycelter hochbauziegelsand	5
2.1.3. rh - Recycelter Hochbausand.....	5
2.1.4. rmh - Recycelte Mineralische hochbaurestmassen	5
2.1.5. RS – recycling-sand	6
2.1.6. RA – Recyciertes gebrochenes Asphaltgranulat	6
2.1.7. RB – Recyciertes gebrochenes Betongranulat	6
2.1.8. RAB – Recyciertes gebrochenes Asphalt/Betonmischgranulat	6
2.1.9. RM – Recyciertes gebrochenes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und natürlichem Gestein	7
2.1.10. RG – Recyciertes Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt	7
2.2. WELCHE ANLAGEN SIND IM LAND TIROL VORHANDEN?.....	7
2.2.1. Bezirk Landeck	7
2.2.2. Bezirk Reutte.....	8
2.2.3. Bezirk Imst	9
2.2.4. Bezirk Innsbruck-Land.....	10
2.2.5. Bezirk Innsbruck.....	10
2.2.6. Bezirk Schwaz	11
2.2.7. Bezirk Kufstein	12
2.2.8. Bezirk Kitzbühel	12
2.2.9. Bezirk Lienz	13
2.3. MAPPING DER ANLAGEN IN TIROL	14
2.4. ZUSAMMENFASSUNG	16
3. BAU EINES HAUSES.....	16
3.1. WELCHE UND WIE VIELE MATERIALEN WERDEN BENÖTIGT	16
3.2. VERGLEICH PRIMÄR VS. RECYCLT	17
3.3. GUT VERGLEICHBARE BAUSTOFFE VOM SELBEN LIEFERANTEN	17
3.3.1. Beton	17
3.3.2. Ziegelstein.....	18
3.3.3. Mineralische Schüttung	18
3.3.4. Eisenmetalle	18
3.3.5. Schnittholz und verarbeitetes Holz	19
3.3.6. Erdölbasierte Wärmedämmstoffe	19
3.4. GUT VERGLEICHBARE BAUSTOFFE UNTERSCHIEDLICHER LIEFERANT	20
3.4.1. Mineralische Wärmedämmstoffe	20
3.5. IDENTISCHER BAUSTOFF	21
3.5.1. Porenbetonsteine.....	21
3.5.2. Gips-/Gipskartonplatten	22
3.5.3. Erdölbasierte Beläge, Dichtungsbahnen und Bitumendachdeckung	22
3.6. BAUSTOFFE OHNE ANGEBOT.....	23

3.7.	ZUSAMMENFASSUNG DATEN	24
3.7.1.	<i>Normale Baustoffe</i>	24
3.7.2.	<i>Recycelte Baustoffe</i>	25
3.8.	ANALYSE DER DATEN	25
3.8.1.	<i>Normal VS. Recycelt</i>	25
3.8.2.	<i>Szenario 1</i>	26
3.8.3.	<i>Szenario 2</i>	27
3.9.	FAZIT UND PLAUSIBILISIERUNG.....	27
4.	QUALITÄTSSICHERUNG VON SEKUNDÄRBAUSTOFFEN	28
4.1.	WELCHE ARTEN VON QUALITÄTSSIEGEL GIBT ES?	28
4.2.	WER STELLT DIE SIEGEL AUS?.....	29
4.3.	WELCHE ANFORDERUNGEN MÜSSEN ERFÜLLT WERDEN, UM DAS SIEGEL ZU ERHALTEN?	29
4.4.	WELCHE ANLAGEN IN TIROL HABEN DIESES SIEGEL?	30
5.	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN	31
5.1.	ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	31
5.2.	BEWERTUNG DER EINSATZMÖGLICHKEITEN	32
5.3.	KRITISCHE ÜBERLEGUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE ANALYSEN	33
	LITERATURVERZEICHNIS	35
6.	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	39

1. EINLEITUNG

1.1. AUSGANGSLAGE

Im Kontext des zunehmenden Umweltbewusstseins und der Dringlichkeit nachhaltiger Baupraktiken gewinnt der Einsatz von Recycling-Baustoffen in der Baubranche an Bedeutung. Besonders für das Bundesland Tirol sollen die Möglichkeiten und Vorteile des Einsatzes solcher Baustoffe am Beispiel eines Einfamilienhauses untersucht werden. Diese Analyse zielt darauf ab, die Verfügbarkeit und Verwendbarkeit von Recycling-Baustoffen in Tirol zu analysieren, um Bauherren und Bauunternehmen wertvolle Einblicke in die potenziellen ökologischen und ökonomischen Vorteile zu bieten. Es wird hinterfragt, welche Baustoffe in Tirol recycelt werden, welche für den Bau eines Einfamilienhauses verwendet werden können, und ob der Einsatz von Recycling-Baustoffen kostentechnisch gerechtfertigt ist.

1.2. METHODIK

Die Analyse basiert auf einer umfassenden Recherche und Datenerhebung bezüglich der Recyclinganlagen in Tirol, und der näheren Umgebung, und der dort recycelten Baustoffe. Zunächst werden die verschiedenen Recyclinganlagen identifiziert und die Art sowie Menge der dort verarbeiteten Baustoffe bestimmt. Anschließend erfolgt eine detaillierte Untersuchung, welche dieser recycelten Baustoffe üblicherweise für den Bau eines Einfamilienhauses geeignet sind. Dabei werden die Einkaufskosten von primären und recycelten Baumaterialien verglichen sowie die Transportwege und -kosten analysiert. Abschließend wird eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt, um zu ermitteln, ob der Einsatz von Recycling-Baustoffen finanziell sinnvoll ist. Zudem wird die Qualitätssicherung von Sekundärbaustoffen durch vorhandene Qualitätssiegel in Tirol untersucht.

1.3. DISCLAIMER

Diese Analyse basiert auf den zum Zeitpunkt der Untersuchung verfügbaren Daten und Informationen. Es ist zu beachten, dass die Mengen- und Kostenangaben approximativ sind und gewissen Schwankungen unterliegen können. Darüber hinaus kann die Qualität der verfügbaren Daten variieren, was die Genauigkeit der Ergebnisse beeinflussen könnte. Die Ergebnisse der Analyse sind daher als Richtwerte zu verstehen und sollten im Kontext spezifischer Projekte und unter Berücksichtigung aktueller Marktentwicklungen weiter validiert werden. Eine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben wird nicht übernommen.

2. BAUSTOFFRECYCLING

2.1. ARTEN VON RECYCLINGBAUSTOFFEN

Bei mineralischen Sekundärbaustoffen sind wie bei den gängigen Baustoffen diverse Anforderungen zu beachten. Hierbei wird vor allem auf die bautechnische Eignung, sowie dem Schutz aus wasserrechtlicher Sicht geachtet. Die bautechnische Eignung umfasst unter anderem die Standsicherheit, die Beschaffenheit und die dauerhafte Gebrauchstauglichkeit. (Huber et al., 2023)

Man kann unter anderem zwischen folgenden Stoffbezeichnungen unterscheiden:

- RZ – Recyclierter Ziegelsand
- RHZ – Recyclierter Hochbauziegelsand
- RH – Recyclierter Hochbausand
- RMH – Recyclierte mineralische Hochbau-Restmassen
- RS – Recycling-Sand
- RA – Recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat
- RB – Recycliertes gebrochenes Betongranulat
- RAB – Recycliertes gebrochenes Asphalt/Betonmischgranulat
- RM – Recycliertes gebrochenes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und natürlichem Gestein
- RG – Recycliertes Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

2.1.1. RZ – RECYCLIERTER ZIEGELSAND

Ziegelsand entsteht, wenn Tonprodukte zerkleinert und aufbereitet werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig und kann nahezu überall im Hochbau als Schüttgut oder Zuschlagsgut verwendet werden. (Deutsche Zincolit GmbH, 2024) Im ersten Schritt wird bei der Herstellung von Ziegelsand Abbruchmaterial verwendet. Dieses wird sodann aufbereitet und von Rückständen wie z.B.: Beton oder Altholz getrennt. Im Anschluss wird das Material zerkleinert und es entsteht Ziegelsand. (*Recycling | Bundesverband Ziegel*, o. J.)

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Ziegelsand sind:

- Zuschlagsstoff bei Mauerwerk oder Beton
- Stabilisierungen
- Drainageschichten
- Füllung und Schüttungen
- Dachbegrünungen (Baurestverwertungs-Deponie GmbH, 2023)

ABBILDUNG 1: RZ

2.1.2. RHZ – RECYCLIERTER HOCHBAUZIEGELSAND

Die Herstellung von Hochbauziegelsand ist ähnlich wie die beim herkömmlichen Ziegelsand. Jedoch werden beim Hochbauziegelsand Tonprodukte aus dem Hochbau (z.B.: Mehrgeschossiges Wohnhaus) verwendet und besitzen daher verbesserte statische Eigenschaften. (*Ziegel Entsorgung in Niederösterreich & Wien* ► *BVD Deponie, 2023*)

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Hochbauziegelsand sind:

- Zuschlagsstoff bei Mauerwerk oder Beton
- Stabilisierungen
- Drainageschichten
- Füllung und Schüttungen
- Estriche (Baurestverwertungs-Deponie GmbH, 2023)

ABBILDUNG 2: RHZ

2.1.3. RH - RECYCLIERTER HOCHBAUSAND

Beim Hochbausand werden ausschließlich Industrie- und Hochbauabbruch verwendet.

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Hochbauziegelsand sind:

- Stabilisierte Schüttungen
- Hinterfüllungen
- Sportplatzbau
- Landschafts- und Wegebau (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

ABBILDUNG 3: RH

2.1.4. RMH - RECYCLIERTE MINERALISCHE HOCHBAURESTMASSEN

Bauschutt (auch Baurestmasse genannt) entsteht bei der Umsetzung von Bauprojekten (Renovierungen, Umbauten, Abrissen, etc.) und umfasst alle Abfälle wie Verschnitt, Bruch oder überschüssige Rohstoffe. (Walker, 2000)

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Hochbaurestmassen sind:

- Ver- und Hinterfüllungen
- Schüttungen
- Drainage von Sportplätzen (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

ABBILDUNG 4: RMH

2.1.5. RS – RECYCLING-SAND

Die Herstellung von Recyclingsand erfolgt durch aus Bauschutt. Dieser wird gewaschen und auf eine Körnung von ca. 0,5 mm gebrochen. Recycling-Sand kann vielseitig eingesetzt werden und wird hauptsächlich als Füllmaterial verwendet. (Durmin Entsorgung und Logistik GmbH, o. J.)

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Recyclingsand sind:

- Schüttmaterial
- Baugrund- und Bodenverbesserungsmaterial (Durmin Entsorgung und Logistik GmbH, o. J.)
- Bettung von Kabeln und Leitungsrohren (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

2.1.6. RA – RECYCLIERTES GEBROCHENES ASPHALTGRANULAT

Granulat im Allgemeinen entsteht durch das Zerkleinern von Material. („Granulat - Definition & Herstellung – Lexikon – Ebbecke Verfahrenstechnik“, o. J.)

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Asphaltgranulat sind:

- Ungebundene obere und untere Tragschichten
- Zuschlagsstoff für die Asphaltherstellung (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

ABBILDUNG 5: RS

ABBILDUNG 6: RA

2.1.7. RB – RECYCLIERTES GEBROCHENES BETONGRANULAT

Betongranulat wird aus Betonabbruch (z.B.: aus Straßen-, Brücken- oder Industriebau) hergestellt und granuliert. (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Betongranulat sind:

- Zuschlagsstoff für die Betonproduktion
- Ungebundene Tragschichten
- Drainagematerial (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

ABBILDUNG 7: RB

2.1.8. RAB – RECYCLIERTES GEBROCHENES ASPHALT/BETONMISCHGRANULAT

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Asphalt-/Betongranulat sind:

- Gebundene und ungebundene Tragschichten

ABBILDUNG 8: RAB

- Wegebau (v.a. im landwirtschaftlichen Bereich) (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

2.1.9. RM – RECYCLIERTES GEBROCHENES MISCHGRANULAT AUS BETON, ASPHALT UND NATÜRLICHEM GESTEIN

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Mischgranulat sind:

- Gebundene und ungebundene Tragsschichten (v.a. im landwirtschaftlichen Bereich) (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

ABBILDUNG 9: RM

2.1.10. RG – RECYCLIERTES GRANULAT AUS GESTEIN, BETON UND/ODER ASPHALT

Mögliche Einsatzmöglichkeiten von Gestein sind:

- Gebundene und ungebundene Tragsschichten (v.a. im landwirtschaftlichen Bereich) (BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband, 2024)

ABBILDUNG 10: RG

2.2. WELCHE ANLAGEN SIND IM LAND TIROL VORHANDEN?

Es gibt einige Anlagen im Land Tirol, welche sich um das Recyclen von Baustoffen spezialisiert haben, manche von diesen sind auch mobile Anlagen, welche zu Baustellen transportiert werden, damit diese direkt vor Ort recyceln können. Das Recycelte Material wird dann direkt vor Ort weiterverwendet, oder es wird zu weiteren Anlagen abtransportiert, wo dies dann zu Sekundärbaustoffen weiterverarbeitet wird. Unter dem Punkt 2.4 kann man die Standorte der Anlagen erkennen. Die Aufteilung der Anlagen haben wir in die Bezirke unterteilt.

2.2.1. BEZIRK LANDECK

Im Bezirk Landeck im Westen des Landes Tirol welches an Graubünden, Südtirol und Vorarlberg angrenzt, haben sich 8 Unternehmen angesiedelt, welche Sekundärbaustoffe herstellen und verarbeiten. Obwohl Landeck sehr gebirgig ist, ist es dennoch gut erschlossen und ist über die Arlberger Schnellstraße, die Reschenstraße, die Arlbergbahn und die Inntal Autobahn sehr gut zu erreichen (*Bezirk - Landeck*, o. J.).

Diese Unternehmen stellen Recycelte Hochbaurestmassen der Klasse III mit der Körnung 0/16, 0/22 und 0/63 her. Recycelte Hochbaurestmassen der Klasse II werden in der Körnung 0/8

hergestellt (*Baustoffrecycling - Für ein sauberes Tirol!*, o. J.; *Erdbau und Transporte Fuchs*, o. J.; *Erwin Falch - Transporte - Kranarbeiten - Asthaltransporte - St.Anton am Arlberg*, o. J.; *RW Bau Tirol - Tiefbau, Transporte, Recycling*, o. J.; *Spöttl Erdbau-Transporte-Recycling*, o. J.; *Streng Bau GmbH, Kieswerk Starkenbach GmbH*, o. J.). Diese Recyclierten Hochbaurestmassen werden für Lärmschutzwälle, Auffüllungen, Künetten Verfüllungen, Frostkoffer, Rohrbettungen, Planiematerial und als Schüttmaterialien zur Untergrundverbesserungen hergenommen (*Erdbau und Transporte Fuchs*, o. J.; *Erwin Falch - Transporte - Kranarbeiten - Asthaltransporte - St.Anton am Arlberg*, o. J.).

Zusätzlich stellen einige Unternehmen auch rezykliertes gebrochenes Asphaltgranulat (RA) der Klasse 1 mit Körnung 0/16 her. Mit der Klasse 3 wird Asphaltgranulat in den Körnungen 0/16, 0/22, 0/32 hergestellt (*Erdbau und Transporte Fuchs*, o. J.; *Erwin Falch - Transporte - Kranarbeiten - Asthaltransporte - St.Anton am Arlberg*, o. J.; *Kieswerk | Deponie - Walter Heiss GmbH*, o. J.; *Recyclingwerk - Prantauer Zams*, o. J.; *RW Bau Tirol - Tiefbau, Transporte, Recycling*, o. J.; *Spöttl Erdbau-Transporte-Recycling*, o. J.; *Streng Bau GmbH, Kieswerk Starkenbach GmbH*, o. J.). Dies wird zur Wiederverwendung für den Straßenbau und Parkplätze eingesetzt (*Erdbau und Transporte Fuchs*, o. J.; *Spöttl Erdbau-Transporte-Recycling*, o. J.).

Recycliertes gebrochenes Mischgranulat welches einen maximalen Masseanteil von 50% Gestein (rezykliertes und/oder natürliches) sowie Asphalt und/oder Beton (RM) besitzen darf, wird in Landeck in folgenden Klassen und Körnungen hergestellt:

RM II 0/90, U7, U-A; RM II 0/63, U6 (U7), U-A; RM II 0/63, U7, U-A

Diese werden für ungebundene Tragschichten im Straßenbau, für ungebundene Tragschichten und für mit Bindemittel stabilisierte Tragschichten verwendet (*Erdbau und Transporte Fuchs*, o. J.; *Erwin Falch - Transporte - Kranarbeiten - Asthaltransporte - St.Anton am Arlberg*, o. J.; *Kieswerk | Deponie - Walter Heiss GmbH*, o. J.).

In Landeck wird auch noch Recycliertes Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt (RG) hergestellt. Dies sind Gesteinskörnungen und werden unter anderem für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieurs- und Straßenbau verwendet und auch als Frostkoffer verwendet. Das Granulat wird als Frostkoffer in 0/63 Körnung in der Güteklasse 1 mit den U-Klassen 3 bis 5 und der Güteklasse 2 mit den U-Klassen 6 bis 8 hergestellt. Recycliertes Granulat aus Gestein, Beton und /oder Asphalt wird auch in Güteklasse 3 mit den Körnungen 0/16, 16/32, 32/63 der U-Klasse 10 hergestellt (*Erdbau und Transporte Fuchs*, o. J.; *Kieswerk | Deponie - Walter Heiss GmbH*, o. J.; *RW Bau Tirol - Tiefbau, Transporte, Recycling*, o. J.; *Spöttl Erdbau-Transporte-Recycling*, o. J.; *Streng Bau GmbH, Kieswerk Starkenbach GmbH*, o. J.).

Es gibt auch einen Hersteller, welcher Recyclingsand der Körnung 0/8 herstellt und vertreibt (*Recyclingwerk - Prantauer Zams*, o. J.).

2.2.2. BEZIRK REUTTE

Im Nordwesten Tirols befindet sich der Bezirk Reutte, welcher abseits des Tiroler Zentralraumes liegt, und ist von Tirol nur über den Fernpass zu erreichen. Reutte grenzt an Bayern an und ist sehr stark auf die bayerischen Zentren fokussiert und sehr gut angebunden (*Bezirk - Reutte*, o. J.).

In Reutte kann man 2 Unternehmen für Baustoffrecycling ausfindig machen. Beide dieser Unternehmen stellen Bruchasphalt (RA) der Güteklasse 3 und der Körnung 0/22 her (*Abbrucharbeiten von Zitt im Bezirk Reutte, Tirol*, o. J.; *Baurestmassenrecycling Ponöfen - Neuberger Erdbautech*, o. J.). In Reutte werden auch Recycelte Hochbaurestmassen mit der Körnung 0/63 hergestellt und verkauft (*Abbrucharbeiten von Zitt im Bezirk Reutte, Tirol*, o. J.).

2.2.3. BEZIRK IMST

Der Bezirk Imst beinhaltet ein Teil des Oberinntals und umfasst die Taleinschnitte des Pitz- und Ötztals im Süden. Im Norden liegt das Mieminger Plateau und das Gurgltal. Die Verkehrsanbindung an Bayern ist der Fernpass und es besteht auch eine gute Anbindung an den Innsbrucker Zentralraum (*Bezirk - Imst*, o. J.)

Im Bezirk Imst werden viele Recyclingbaustoffe hergestellt. Diese Recyclingbaustoffe sind hauptsächlich recycelte Hochbaurestmassen. Diese werden alle in der Güteklasse 3 hergestellt und vertrieben. Die Körnungen der RHM sind 0/4, 0/8, 0/16, 0/63, 0/80, 4/32, 8/16, 8/45 und 16/32. Diese recycelte Hochbaurestmassen werden unter anderem zum Bau von Dämmen, Aufschüttungen und Frostkoffer verwendet (*Auer – Immobilien, Bau, Architektu*, o. J.; *Fiegl Tiefbau Ötztal Bahnhof*, o. J.; *Grüner Transporte - Baustoffrecycling*, o. J.; *KSS Kieswerk Ötztal Bahnhof*, o. J.; *Prantl Roppen*, o. J.).

Es wird auch Recycling Mischgranulat (RM) der Klasse 2 mit der Körnung 0/63 und 0/90 und der Klasse 3 mit der Körnung 0/63 hergestellt (*Fiegl Tiefbau Ötztal Bahnhof*, o. J.; *Grüner Transporte - Baustoffrecycling*, o. J.; *Prantl Roppen*, o. J.).

Die Unternehmen stellen auch Recycling Asphalt der Klasse 3 und der Körnung 0/16 und 0/22 her, welche für den Straßenbau und für Aufschüttungen verwendet werden (*Fiegl Tiefbau Ötztal Bahnhof*, o. J.; *KSS Kieswerk Ötztal Bahnhof*, o. J.; *Prantl Roppen*, o. J.).

Beim Betonieren der Bodenplatte des Gebäudes benötigt man zuvor meist noch einen Frostschutz, dieser Frostschutz wird als Frostkoffer oder Frostschürze bezeichnet. Dieser wird unterhalb der Bodenplatte meist aufgeschüttet, damit das Wasser ablaufen kann und nicht im Winter für Frostsprengungen sorgt (Heß, 2024). Dieser Frostkoffer kann mit Recyceltes Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt hergestellt werden. In Imst wird dies entweder mit RG der Klasse II, der Körnung 0/63 und der U-Klasse 7 hergestellt, oder mit Recycling Betongranulat (RB 0/63) (*Grüner Transporte - Baustoffrecycling*, o. J.; *KSS Kieswerk Ötztal Bahnhof*, o. J.).

2.2.4. BEZIRK INNSBRUCK-LAND

Der Bezirk Innsbruck-Land befindet sich mitten in Tirol und umschließt die Landeshauptstadt Innsbruck. Das Innsbrucker-Land ist sehr stark auf die Landeshauptstadt fokussiert, dennoch ist dieser in alle benachbarten Räume gut angeschlossen. Zusätzlich ist die Verkehrsanbindung aufgrund der Brenner- und Inntalautobahn, dem Innsbrucker Flughafen und mehreren Bahnstrecken sehr gut. Für die Industrie ist das Innsbrucker-Land auch sehr begehrt, da dort mehrere größere Industriestandorte wie Wattens liegen (*Bezirk - Innsbruck - Land*, o. J.).

Aufgrund der Nähe an die Hauptstadt und den erhöhten Straßenvorkommen und deren Sanierungen werden viele Asphaltrecyclingprodukte angeboten. Recyceltes gebrochenes Asphaltgranulat wird in der Ausführung RA I 0/22, RA II 0/22, RA III 0/16, 0/32, 16/32 hergestellt und verkauft (*Gebr. Reindl GmbH & Co KG*, o. J.; *Knofler Bau GmbH - DOWNLOADS*, o. J.; *Leistungserklärungen*, o. J.; *Leistungserklärungen - Plattner & Co | Zirl in Tirol*, o. J.).

Aufgrund des hohen Bauvorkommens in dem Bezirk und Innsbruck fallen einige Bauabfallprodukte an. Daraus werden Recyceltes gebrochenes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und natürlichem Gestein (RM 0/16, 0/63,16/32, 32/63), recycelte mineralische Hochbaurestmassen (RMH 0/90 16/63), recyceltes gebrochenes Betongranulat (RG II 0/8, 8/32) und Recyceltes Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt hergestellt (RM 0/16, 0/63,16/32, 32/63) (*Gebr. Reindl GmbH & Co KG*, o. J.; *Knofler Bau GmbH - DOWNLOADS*, o. J.; *Leistungserklärungen - Plattner & Co | Zirl in Tirol*, o. J.).

2.2.5. BEZIRK INNSBRUCK

Die Landeshauptstadt Innsbruck liegt zentral in Tirol und ist in Dreh- und Angelpunkt in Tirol. Die Hauptverkehrswege laufen durch die Stadt bzw. an der Stadt vorbei, womit die meisten Logistikwege nach und von Innsbruck kommen (*Bezirk - Innsbruck - Stadt*, o. J.).

Aufgrund der vielen Verkehrswege und Straßen fällt auch in Innsbruck-Stadt einiges an Asphaltabfälle an, diese werden auch direkt in dem Bezirk recycelt und wiederverwendet. Zum Beispiel die Umweltwerkstatt in Innsbruck stellt unter anderem recyceltes gebrochenes Asphaltgranulat in der Klasse 2 und 0/22 Körnung her (*Leistungserklärungen - Umweltwerkstatt Wertstofflogistik*, o. J.) Die Asphaltmischanlage Innsbruck (ASW) kümmert sich auch um Asphaltrecycling. Diese stellen einige Arten von Recyclingasphalt her. Der recycelte Anteil wird dem neuen Asphalt beigemischt, damit ein qualitatives Endprodukt entsteht (*Home - ASW-Asphaltmischanlage Innsbruck GmbH & Co KG*, o. J.).

Die Umweltwerkstatt kümmert sich um viele Bauabfälle wie zum Beispiel Ziegelabbruch, Beton und Asphaltabbruch, welche dann zu Recyclingprodukten weiterverarbeitet werden. Einige davon

werden wieder als Sekundärrohstoffe für bestimmte Bereiche zum Einsatz gebracht, oder diese werden dann neben Bettungs- und Schüttmaterialien auch als Betonzuschlagsstoffe aus den mineralischen Abfällen gewonnen. Es wird auch unter anderem recyciertes Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt (RG 0/63) hergestellt, welches als Frostkoffer oder Schüttmaterial verwendet werden kann (*Leistungserklärungen - Umweltwerkstatt Wertstofflogistik*, o. J.).

Das Unternehmen Fröschl Beton welches im Transportbeton tätig ist, recyclet keinen Betonabbruch, sondern wiederverwendet unbenutzten Restbeton. Dieser wird über eine Recycling- und Siebanlage getrennt und kann somit beim nächsten Transport wiederverwendet werden. Das Unternehmen spart sich somit 350 Fahrten an neuem Beton pro Jahr (*Nachhaltigkeit – Fröschl Beton Tirol*, o. J.).

Das Unternehmen Völs Beton als Transportunternehmen, welches zum Rohrdorfer Konzern gehört, hat seinen Sitz in Innsbruck. Rohrdorfer ist der führende Hersteller in Sachen Beton in Österreich. Auch in Sachen R-Beton sind diese führend in Deutschland und Österreich. Da Völs Beton zur Unternehmensgruppe gehört, werden diese wahrscheinlich auch R-Beton liefern. Laut Rohrdorfer ist die Verfügbarkeit von R-Beton regional begrenzt und nach direkter Anfrage haben wir leider keine Antwort erhalten. Völs Beton ist auch in Zusammenarbeit mit Creativ Beton, welche Ihren Sitz auch in Innsbruck haben (*Home - Beton Völs*, o. J.; *Nachhaltigkeit - creativ beton*, o. J.; *ROHRDORFER | TRANSPORTBETON/CO2*, o. J.).

2.2.6. BEZIRK SCHWAZ

Der Bezirk Schwaz ist angrenzend an Bayern und streckt sich über den Achensee bis hin zur italienischen Staatsgrenze in den Zillertaler Alpen. Schwaz ist nicht nur touristisch wegen den Zillertaler Alpen und Gletschern, sondern ist auch gewerblich ein guter Standpunkt aufgrund der guten Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung zu den übrigen Bezirken und Ländern (*Bezirk - Schwaz*, o. J.).

2 Große Unternehmen sind in Schwaz angesiedelt und stellen Recyclingbaustoffe her. Ernst Derfesser in Vomp stellt mineralischen Bauschutt, Schüttmaterial, Tunnelmaterial, Ziegel- und Mörtelbruch und besitzt auch einen Altholzschredder, welcher leider nicht für ehemaliges Bauholz verwendet wird (*Home - Ernst Derfesser GmbH*, o. J.).

Aktuell bietet Derfesser 4 verschiedene zertifizierte Recyclingbaustoffe an, welche alle der UA Qualitätsklasse entsprechen. Diese Recyclingbaustoffe sind recyciertes gebrochenes Mischgranulat aus Asphalt (RA), dies wird zum Großteil wieder in die Asphaltmischwerke zurückgeführt, damit daraus neuer Asphalt produziert werden kann. Teilweise wird dies auch für Parkplätze, oder als Feinplaniematerial auf unbefestigten Wegen verwendet. Es wird auch recyciertes gebrochenes Mischgranulat aus Beton (RB) hergestellt und dies wird entweder mit Naturmaterial bzw. geprüften Aushubmaterial sowie geprüften Gleisschotter gemischt und als Frostkoffermaterial (RM in Verwendung gebracht, oder es wird zu einem Teil in die

Betonproduktion zurückgeführt. Recycelte mineralische Hochbaurestmassen (RMH) werden als Schüttmaterial in Verwendung gebracht (R. Bernardi, persönliche Kommunikation, 24. Juni 2024). Das zweite Unternehmen ist Josef Neuhauser Erdbau und Transporte. Dieses Unternehmen stellt Bettungssand RG III 0/16, U10, A2, Rollierung Naturmaterial RG 16/32, A2, Frostkoffer Naturmaterial RG II 0/63, U8, A2, Asphaltgranulat RA III 0/22, U-A, Frostkoffer Recycelter Betonbruch RM II 0/63, U7, U-A und Recycelter Betonbruch RM III 0/63, U10, U-A her (*Downloads - Josef Neuhauser, o. J.*).

2.2.7. BEZIRK KUFSTEIN

Der Bezirk Kufstein weist eine Vielfalt an landwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Nutzung auf. Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Aspekte ist die Angrenzung an den Bayerischen Raum und die Verkehrsanbindung mit der Autobahn Richtung Bayern oder weiter Richtung Tirol. Mit den zwei Hauptstandpunkten Wörgl und Kufstein ist der Bezirk ein großes Handelszentrum und Verkehrsknoten für die Industrie und den Tourismus (*Bezirk - Kufstein, o. J.*).

Im Bezirk Kufstein gibt es viele Bauunternehmen. Hierbei sticht vor allem Bodner heraus. Bodner hat ein eigenes Unternehmen namens HB-Recycling, welches sich auf Baustoffrecycling spezialisiert hat. Diese haben sich auf das Recycling von Beton, Asphalt und Felsmaterial. Genauere Informationen über die spezifischen Baustoffe wurden leider nicht mitgeteilt (*hb Recycling GmbH, o. J.*).

Das zweite Unternehmen, die Mauracher Entsorgungs GmbH hat sich auf das Recycling von Baurestmassen spezialisiert. Das Unternehmen stellt recyceltes gebrochenes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und natürlichem Gestein (RM II 0/63, U8, U-A) und recycelte mineralische Hochbaurestmassen (RMH III 0/63, U10, U-A) her. Diese Stoffe werden für Aufschüttungen und eventuell Frostkoffer verwendet (*Download - Mauracher Erdbau und Transport GmbH, o. J.*).

2.2.8. BEZIRK KITZBÜHEL

Der Bezirk Kitzbühel ist nicht nur wegen den touristischen Aktivitäten und den hohen Anteil an Zweitwohnsitzen in Kitzbühel und seiner Umgebung bekannt, sondern ist auch im gewerblich-industriellen Sektor gut vertreten. Der Schwerpunkt der Industrie liegt jedoch eher im Raum St. Johann als in Kitzbühel, wo sich einige große Produktionsbetriebe. Im Umland wird die Wirtschaft eher von der Landwirtschaft geprägt, da dort günstige Bedingungen herrschen. Die geografische Lage von Kitzbühel ist auch wieder sehr nah an Bayern gelegen und ist auch nah an Salzburg gelegen, was für die Industrie auch einen sehr großen Vorteil darstellt (*Bezirk - Kitzbühel, o. J.*).

Im Bezirk Kitzbühel befindet sich auch die Firma Mauracher mit dem Unternehmen Mauracher Erdbau und Transport GmbH, welches auch die Recyclingstoffe RM II 0/63, U8, U-A und RMH III 0/63, U10, U-A herstellt (*Download - Mauracher Erdbau und Transport GmbH, o. J.*).

Das Unternehmen Stöckl Beton hat sich mit dessen Tochterunternehmen SFK Baurecycling GmbH auf Asphalt und Betonbruch spezialisiert. Der Asphaltbruch wird zu Asphaltgranulat verarbeitet,

welches entweder für Straßen oder auch Baugrubenverfüllungen verwendet wird. Der Betonbruch wird für Verfüllungen und Baustraßen verwendet. Das Unternehmen führt auch eine mobile Brechanlage, damit die Baustoffe dann auch direkt vor Ort recycelt werden können und direkt eingesetzt werden können. Dies spart einiges an Transportwegen und spart auch CO₂ ein (*Deponie & recycling, o. J.*).

Das Unternehmen Würtl Ulrich Erdbewegung und Transporte besitzt auch eine mobile Bauschuttzubereitung, damit dies direkt vor Ort verarbeitet und wiederverwendet werden kann. (*Recyclingbaustoffe wie Kies, Schotter und mehr der Erdbaufirma Würtl in St. Ulrich, o. J.*).

Für Bauschutt- und Asphaltrecycling sitzt in Kössen das Unternehmen Peter Ritzer KG, welches zum einen recyceltes gebrochenes Asphaltgranulat mit einem Masseanteil von mind. 80% Asphalt (RA III 0/16, U-A) und zum anderen rezykliertes gebrochenes Mischgranulat von max. 50% Gestein (natürlich und/oder Rezykliert) sowie allenfalls auch Beton und/oder Asphalt (RM III 0/63, U10, U-A) herstellt (*Preise für Beton - Ritzer aus Kössen, o. J.*).

Die Rass Kies GmbH stellt vor allem Recyclingasphalt in den Körnungen 0/22, 0/32 und 0/45 her, diese werden als Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieurs- und Straßenbau nach der EN 13242:2008 verwendet (*Zertifikate, Prüfungen - Kies & Schotter kössen, o. J.*).

Das Unternehmen Dödlinger Erdbau GmbH stellt Gesteinskörnungen für den Ingenieurs- und Straßenbau her. Die Recyclingbaustoffe sind recycelte mineralische Hochbaurestmassen der Klasse II mit einer Körnung von 0/63 U-A, recyceltes gebrochenes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und natürlichem Gestein der Klasse III mit der Körnung 0/63 U.A, und recyceltes gebrochenes Asphaltgranulat der Klasse I mit der Körnung 0/22 U-A. Das Unternehmen vertreibt auch Gesteinskörnungen, welche als Aushubmaterial (vorwiegend aus Bachschotter) gewonnen wird. Hierzu gilt seit Mai 2024 die ÖNORM B3141, jedoch gibt es keine Abfallende-Verordnung für Gesteinskörnungen aus Aushubmaterial, somit gelten diese nicht als Produkt, sondern sind bis zum unmittelbaren Einsatz als Abfall anzusehen (SN 31502) (AW: Anfrage zu Recyclingbaustoffen und Preisangaben 2024, persönliche Kommunikation, 19. Juni 2024; Dödlinger Erdbau - Leistungen, o. J.).

2.2.9. BEZIRK LIENZ

Der Bezirk Lienz ist als Bezirk komplett vom restlichen Teil Tirols getrennt und liegt zwischen den Bundesländern Tirol und Kärnten. Dadurch ist der Bezirk Lienz auch angrenzend an den italienischen Regionen Trentino-Südtirol und Venetien, zusätzlich stellt die Felbertauernstraße und die Pustertaler Straße eine gute Anbindung an den Nordtiroler Raum her (*Bezirk - Lienz, o. J.*). Im Bezirk Lienz wird Recyclingasphalt in einigen Varianten hergestellt. Recyceltes gebrochenes Asphaltgranulat (RA) wird in Klasse 1 in den Körnungen 0/16 und 0/22 U-A hergestellt und vertrieben. Recycelte mineralische Hochbaurestmassen (RMH) werden in der Klasse III und der Körnung 0/16, 0/90 U10, U-A und der Klasse IV mit der Körnung 0/500 U11, U-A. Recyceltes gebrochenes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und natürlichem Gestein (RM) wird in der Klasse

I in der Körnung 0/63, U3, U-A hergestellt. Recycling-Sand der Klasse III wird in der Körnung 0/4, U-A auch für Aufschüttungen und Drainagen verwendet. Für Frostkoffer werden entweder recyceltes Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt (RG), oder recyceltes gebrochenes Betongranulat (RB) der Körnung 0/63 verwendet. RG der Körnung 0/16 wird entweder für Einbettmaterial verwendet, für Planiematerial kann entweder RG der Körnung 0/16 oder auch der Körnung 0/32 verwendet werden. Als Schüttmaterial dient RG 0/90. Kabelsand RG 0/4 kann als Drainagesand oder auch als feinkörnige Aufschüttung verwendet werden (*Leistungserklärungen – Dietrich Kies, o. J.; Produktübersicht - Arge Recycling Osttirol, o. J.; Wibmer-Erdbewegung-Steinbruch-Schotter GmbH - Produkt und Leistungserklärungen, o. J.*).

2.3. MAPPING DER ANLAGEN IN TIROL

Unternehmen aufzählen inkl. Zahlen

1. Falch Transporte & Erdbau
2. RW Bau GmbH
3. Fuchs GmbH Erdbau und Transport
4. Erdbau Transporte Spöttl GmbH
5. Streng Bau GmbH
6. Prantauer GmbH
7. Schieferer Bau GmbH

8. Walter Heiß GmbH
9. Zitt- Transporte Erdbau GmbH & Co KG
10. Alfred Neuberger GmbH
11. Prantl Roppen Erd- und Leitungsbau GmbH
12. Fiegl Tiefbau GmbH & Co KG
13. Bauunternehmen Franz Josef Grüner GmbH
14. Gebrüder Reindl GmbH & Co KG
15. Plattner & co Kalkwerk Zirl in Tirol GmbH & Co KG
16. Lieferasphalt GmbH & Co oHG, Zirl
17. Völs Beton GmbH
18. 1 Fröschl Beton GmbH & Co KG
2 Umweltwerkstatt CPT
3 ASW-Asphaltmischanlage Innsbruck GmbH & CO KG
19. Knofler Bau GmbH
20. Koppensteiner Bau
21. Ernst Derfesser GmbH
22. Neuhauser Erdbau & Transporte GmbH
23. Bodner Hans Ing. BaugesmbH
24. Mauracher Entsorgung
25. Ritzer Beton – Peter Ritzer KG
26. Rass Kies – Markus Rass
27. Sfk Baurecycling GmbH
28. Würtl Ulrich – Erdbewegung u. Transporte
29. Dödlinger Erdbau GmbH
30. Mauracher Entsorgungs GmbH
31. Mauracher Erdbau & Transporte GmbH
32. Erdbau Mariacher
33. Wibmer Erdbewegung-Steinbruch-Schotter
34. Arge Recycling Osttirol GmbH
35. Gebrüder Dietrich GmbH

In der Abbildung kann man die verschiedenen Recyclinganlagen in Tirol erkennen. Die Recyclinganlagen sind hauptsächlich an den Hauptstraßen angesiedelt. Dies ist aufgrund der guten Anbindung an die Hauptverkehrswege zu verdanken und vor allem die bessere Infrastruktur in den Tälern und Städten. Zusätzlich erreicht man damit eine schnellere Lieferung zum Kunden, da die Standorte direkt an den Hauptverkehrswegen in Tirol liegen. Zusätzlich ist die Branche für Sekundärbaustoffe nicht nur in Tirol oder national angesiedelt, sondern man muss hierzu auch international denken. Viele Baustoffhersteller nehmen bei verschiedenen Ausschreibungen auch aus dem Ausland teil. Aus diesem Grund sind die Standorte der Anlagen an den Hauptverkehrswegen gelegen.

2.4. ZUSAMMENFASSUNG

Baustoffrecycling trägt zur Reduktion von Abfall und zur Schonung der Umwelt bei. Die Analyse zeigt verschiedenste Baumaterialien wie zum Beispiel:

- RZ – Recycelter Ziegelsand
- RHZ – Recycelter Hochbauziegelsand
- RH – Recycelter Hochbausand
- RMH – Recycelte mineralische Hochbau-Restmassen
- RS – Recycling-Sand
- RA – Recyceltes gebrochenes Asphaltgranulat
- RB – Recyceltes gebrochenes Betongranulat
- RAB – Recyceltes gebrochenes Asphalt/Betonmischgranulat
- RM – Recyceltes gebrochenes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und natürlichem Gestein
- RG – Recyceltes Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt

Im Bundesland Tirol sind insgesamt 35 Recyclinganlagen vorhanden, die unterschiedlichste Recyclingmaterialien herstellen. Die in Tirol befindlichen stationären und mobilen Recyclinganlagen sind aufgrund der kurzen Transportwege besonders attraktiv.

3. BAU EINES HAUSES

In diesem Abschnitt wird der Bau eines Einfamilienhauses mit recycelnden Rohstoffen analysiert und mit herkömmlichen Primärrohstoffen verglichen. Dabei wird vor allem auf die benötigten Materialien, deren Einsatzmenge und deren Kosten eingegangen.

3.1. WELCHE UND WIE VIELE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT

Für ein Einfamilienhaus werden viele verschiedene Baumaterialien benötigt, welche in Tabelle 1 ersichtlich sind. Man kann feststellen, dass wenige Baustoffe wie z. B. Beton mit 53,61% einen sehr hohen Anteil an dem Gesamtgewicht haben.

Typ	Baumaterialgruppe	Menge	Einheit	Anteil
EFH	Standardbeton	144,460	t	53,61%
EFH	Ziegelsteine	26,480	t	9,83%
EFH	Kalkhaltige Putze, Mörtel	16,468	t	6,11%
EFH	Mineralische Schüttungen	13,095	t	4,86%
EFH	Kalkhaltige Estriche	13,033	t	4,84%

EFH	Eisenmetalle	12,355	t	4,58%
EFH	Porenbetonsteine	9,391	t	3,48%
EFH	Gips-/anhydrithaltige Putze, Mörtel	8,377	t	3,11%
EFH	Kalksandsteine	5,962	t	2,21%
EFH	Gips-/anhydrithaltige Estriche	5,605	t	2,08%
EFH	Schnittholz	4,921	t	1,83%
EFH	Betondachsteindeckung	2,789	t	1,03%
EFH	Gips-/Gipskartonplatten	2,555	t	0,95%
EFH	Mineralische Wärmedämmstoffe	2,424	t	0,90%
EFH	Verarbeitetes Holz	0,629	t	0,23%
EFH	Erdölbasierte Beläge, Dichtungsbahnen	0,432	t	0,16%
EFH	Glas	0,272	t	0,10%
EFH	Erdölbasierte Wärmedämmstoffe	0,185	t	0,07%
EFH	Bitumendachdeckung	0,021	t	0,01%

TABELLE 1: AUFSCHLÜSSELUNG BAUMATERIALEN

3.2. VERGLEICH PRIMÄR VS. RECYCLT

Als nächstes wurden die Kosten sowohl für den Primärbaustoff als auch den Recyclierten bzw. Sekundärbaustoff herangezogen, wobei es nicht bei allen Baumaterialien möglich war, einen entsprechenden Sekundärbaustoff zu finden. Weiters wurden die Transportkosten außen vorgelassen, weil dieser das Ergebnis verzehren würde. Für die Kosten werden immer die Preise inkl. Umsatzsteuer verwendet.

3.3. GUT VERGLEICHBARE BAUSTOFFE VOM SELBEN LIEFERANTEN

In dieser Kategorie wurden sowohl der normale Baustoff als auch der recycelte Baustoff vom selben Lieferanten bezogen, um einen guten Vergleich zu erzielen und etwaige Preisunterschiede zwischen den Lieferanten auszugleichen.

3.3.1. BETON

Beide Betone wurden von Rohrdorfer bezogen. Die Preise stammen aus der offiziellen Preisliste 2024 und sind in Kubikmeter angegeben. In diesem Zusammenhang ist außerdem nur der Grundpreis herangezogen worden, weitere Kosten wie z. B. für die Pumpleistung sind nicht berücksichtigt.

KLIMA R-BETON

Mit Rohrdorfer Klima R-Beton kombinieren wir die positiven Eigenschaften von R-Beton und Klimabeton.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und CO₂-optimierten Bindemitteln ermöglicht ein ökologisch optimiertes Betonprodukt, welches mehrere Lösungsansätze für Problemstellungen der heutigen Zeit in einem Produkt bündelt.

Alle Betonsorten dieser Produktlinie entsprechen den einschlägigen Normen und sind qualitäts- und fremdüberwacht.

Mit Rohrdorfer Klima R-Beton setzen Sie ein starkes Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

ABBILDUNG 11: R-BETON BESCHREIBUNG

$$\text{Transportbeton (C 25/30 XC2): } \frac{139\text{€/m}^3}{2,2\text{t/m}^3} = \frac{63,18\text{€}}{t} \times 1,2 = \frac{75,82\text{€}}{t}$$

$$\text{Klima R-Beton (C 25/30 XC2): } \frac{151,5\text{€/m}^3}{2,2\text{t/m}^3} = \frac{68,86\text{€}}{t} \times 1,2 = \frac{82,64\text{€}}{t}$$

3.3.2. ZIEGELSTEIN

Bei den Ziegelsteinen wurden beide von dem Unternehmen Wienerberger bzw. deren Tochterunternehmen bezogen. Auch hier stammen die Preise wieder aus den Preislisten 2024. Für den normalen Ziegel wieder der T8 Planziegel verwendet und für die recycelte Variante der T8 Perlit verfüllte Ziegel (siehe Abbildung 12).

Recycling bei Wienerberger

Auch Wienerberger setzt auf den Einsatz von Brennbruch als Magerungsmittel – etwa beim klimaneutralen Perlit verfüllten Poroton-Ziegel. Im Herstellungsprozess kommt Produktionsabfall hinzu. So ist er nicht nur 100 Prozent natürlich, sondern auch klimaneutral – zertifiziert durch den TÜV Nord. Mit nur 10 m² Außenwand mit Poroton-T7-36,5-Perlit können auf diese Weise ganze 882 kg CO₂ eingespart werden.

ABBILDUNG 12: BESCHREIBUNG ZIEGEL RECYCLIERT

$$\text{Poroton PLAN-T8-36,5: } \frac{1000\text{kg/t}}{13,5\text{kg/Stück}} = \frac{74,07 \text{ Stück}}{t} \times \frac{6200\text{€}}{1000 \text{ Stück}} = \frac{459,26\text{€}}{t} \times 1,2 = \frac{551,11\text{€}}{t}$$

$$\text{Poroton T8-36,5-P: } \frac{1000\text{kg/t}}{13,6\text{kg/Stück}} = \frac{73,53 \text{ Stück}}{t} \times \frac{8518\text{€}}{1000 \text{ Stück}} = \frac{625,33\text{€}}{t} \times 1,2 = \frac{751,59\text{€}}{t}$$

3.3.3. MINERALISCHE SCHÜTTUNG

Die mineralischen Schüttungen werden beide von Dödlinger bezogen. Hierbei sind die Preise in der Preisliste 2024 bereits in Tonnen angegeben. Für das reguläre Schüttmaterial wurde der Frostkoffer 0/63 für $\frac{13,5\text{€}}{t} \times 1,2 = \frac{16,2\text{€}}{t}$ und für das Recycelte Schüttmaterial das Betonmischgranulat 0/63 für $\frac{9\text{€}}{t} \times 1,2 = \frac{10,8\text{€}}{t}$. Hier ist die Besonderheit, dass der recycelte Baustoff weniger kostet als der reguläre Baustoff, mit dem Hintergrund, dass Betonmischgranulat nicht schwer zu gewinnen ist.

3.3.4. EISENMETALLE

Bewehrung ist ein wichtiger Bestandteil im Betonbau. Hier wurde wieder beide vom selben Unternehmen Bewetec bezogen. Auch hier sind die Preise wieder in dem Verzeichnis Preisliste 2024 zu finden. Bewetec setzt bei ihrem recycelten Baustahl auf 100% Wiederverwendung (siehe Abbildung 13).

Die Stärken von Nexigen® Betonstahl B500B

- 100% erneuerbare Energie: Nexigen® B500B wird vollständig mit nachhaltiger Energie aus Wasserkraft produziert.
- 100% Stahlschrott: Nexigen® B500B wird mit einem 100%-Schrottanteil im Elektrolichtbogenofen gefertigt.
- CO₂-Reduktion: Nexigen® B500B bietet den tiefsten CO₂-Fussabdruck im Bereich Betonstahl.
- LEED: Nexigen® B500B erfüllt die Anforderungen für die höchste Beurteilung bei einer LEED-Zertifizierung im Bereich Betonstahl.

Damit ist unser Nexigen® B500B der nachhaltigste Bewehrungsstahl am Markt und erfüllt im Bereich Betonstahl auch die Voraussetzungen für die höchste Beurteilung bei einer LEED-Zertifizierung. «LEED» steht für «Leadership in Energy and Environmental Design». Die Zertifizierung aus den USA definiert Standards für nachhaltige Bauten und zeichnet diese nach einem Punktesystem mit Status «Platin», «Gold», «Silber» und «Zertifiziert» aus. Bewertet werden zum Beispiel Baustellenabfallmanagement (Recycling), Wasser- und Energieeffizienz, Überwachung von Energie und Wasserverbrauchsdaten, Innenraum und Aussenluftqualität, Umweltmassnahmen auf Baustellen sowie die Berechnung der jährlichen Treibhausgasemissionen (CO₂-Äquivalente). Auch das Baumaterial muss je nach LEED-Status unterschiedliche Kriterien bei der Nachhaltigkeit erfüllen.

ABBILDUNG 13: BEWEHRUNGSSTAHL RECYCLIERT

Für die Berechnung in Euro wird der CHF/EUR Kurs vom 18.07.2024 verwendet und beträgt 1,04€/CHF. Die Umsatzsteuer in der Schweiz beträgt 8,1%.

$$\text{Bewehrungsstahl: } \frac{1035\text{CHF}}{t} \times \frac{1,04\text{€}}{\text{CHF}} = \frac{1076,4\text{€}}{t} \times 1,081 = \frac{1163,59\text{€}}{t}$$

$$\text{Nexigen: } \frac{1105\text{CHF}}{t} \times \frac{1,04}{\text{CHF}} = \frac{1149,2\text{€}}{t} \times 1,081 = \frac{1242,29\text{€}}{t}$$

3.3.5. SCHNITTHOLZ UND VERARBEITETES HOLZ

Das Unternehmen Marberger bietet sowohl Primärholz als auch Altholz in deren [Preisliste 2024](#) an. Die Angabe zwecks des Holotypen fehlt in der Preisliste jedoch, daher würde dieselbe Dichte wie bei der Fichte dem Primärholz verwendet.

$$\text{Massivholz Fichte Retrotimber: } \frac{800\text{€}}{m^3} \times \frac{1m^3}{0,47t} = \frac{1702,13\text{€}}{t} \times 1,2 = \frac{2042,55\text{€}}{t}$$

$$\text{Massivholz Altholz Retrobalken: } \frac{1150}{m^3} \times \frac{1m^3}{0,47t} = \frac{2446,8\text{€}}{t} \times 1,2 = \frac{2936,17\text{€}}{t}$$

3.3.6. ERDÖLBASIERTE WÄRMEDÄMMSTOFFE

Das Unternehmen Bachl bietet sowohl normales XPS an als auch 100% recycliertes XPS an (siehe Abbildung 14). Um den Tonnenpreis zu berechnen, wurde hier auch wieder die [Preisliste 2024](#) verwendet und es wurde eine Rohdichte von 45kg/m³ (Quelle findet sich auch im [Verzeichnis](#))

angenommen. Auch hier ist das recycelte Material kostengünstiger als das Standardbaumaterial.

reXPS® - DER DÄMMSTOFF AUS 100 % RECYCLINGMATERIAL

BACHL reXPS® besteht zu 100 % aus Recyclingmaterial und wird aus extrudiertem Polystyrol nach EN 13164 geschäumt. Die Basis bildet das EPS (expandiertes Polystyrol) Mahlgut aus 100 % Recyclingmaterial, wie zerkleinerte EPS-Formteile, Verschnitte, Verpackungsreste und Produktionsabschnitte. Durch interne Recyclingprozesse werden diese wertvollen Ressourcen wiederaufbereitet und können so als Sekundärrohstoff erneut zum Einsatz kommen.

BACHL reXPS® ist eine Universaldämmung für innen und außen. Die Dämmplatte eignet sich hervorragend für den Einsatz über der Bodenplatte, in Feuchträumen, unter Industrieböden, als Perimeterdämmung bei nicht drückendem und aufstauendem Sickerwasser sowie im Sporthallenbau. Damit nutzen Sie nachhaltige Dämmstoffe für Gebäudeanforderungen aller Art.

ABBILDUNG 14: XPS RECYCLIERT

$$\text{XPS 300 C-G: } \frac{9,75\text{€}}{\text{m}^2} \times \frac{1}{0,03\text{m}} = \frac{325\text{€}}{\text{m}^3} \times \frac{1\text{m}^3}{0,045\text{t}} = \frac{7222,22\text{€}}{\text{t}} \times 1,2 = \frac{8666,66\text{€}}{\text{t}}$$

$$\text{reXPS 300 C-G: } \frac{8,13\text{€}}{\text{m}^2} \times \frac{1}{0,03\text{m}} = \frac{271\text{€}}{\text{m}^3} \times \frac{1\text{m}^3}{0,045\text{t}} = \frac{6022,22\text{€}}{\text{t}} \times 1,2 = \frac{7226,66\text{€}}{\text{t}}$$

3.4. GUT VERGLEICHBARE BAUSTOFFE UNTERSCHIEDLICHER LIEFERANT

In dieser Kategorie wurden der normale Baustoff und der recycelte Baustoff von unterschiedlichen Lieferanten bezogen und bietet daher nicht so einen guten Vergleich wie Punkt 3.3 da eventuelle unterschiede der Lieferanten das Ergebnis zwischen normal und recycelt verzehren.

3.4.1. MINERALISCHE WÄRMEDÄMMSTOFFE

Hier wurde der reguläre Baustoff von dem Unternehmen Baustoffshop.at bezogen. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung war die Mineralwolle rabattiert, daher wurde auch dieser Preis verwendet. Die recycelten Dämmplatten stammen von dem Unternehmen Ursa und sind zu 80% recycelt (siehe Abbildung 15). Beide Preise finden sich in der [Preisliste 2024](#) sowie die theoretische Dichte aus der die Annahme von 90kg/m³ bestimmt wurde.

URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung

URSA TECTONIC ist die neue, innovative Mineralwolle-Dämmung für erhöhte mechanische Anforderungen: Die Einsatzgebiete reichen vom Trockenbau, Dachausbau und Holzrahmenbau über die hinterlüftete Fassade bis hin zur Keller- und Garagendecke sowie zur begehbaren Dämmung auf der obersten Geschoßdecke. URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung wird nachhaltig aus bis zu 80% Recyclingglas hergestellt und kann nach dem Gebäuderückbau als Dämmung wiederverwendet oder zu 100% recycelt werden. Abfälle werden vermieden und die Kreislaufwirtschaft im Bausektor wird geschlossen: So ermöglicht URSA TECTONIC Mineralwolle-Dämmung ein nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden!

ABBILDUNG 15: MINERALWOLLE RECYCLIERT

$$\text{Baustoffshop Mineralwolle: } \frac{205,10\text{€}}{\text{m}^3} \times \frac{1\text{m}^3}{0,09\text{t}} = \frac{2278,89\text{€}}{\text{t}}$$

$$\text{Ursa Universaldämmplatte: } \frac{9\text{€}}{\text{m}^2} \times \frac{1}{0,05\text{m}} = \frac{180\text{€}}{\text{m}^3} \times \frac{1\text{m}^3}{0,09\text{t}} = \frac{2000\text{€}}{\text{t}} \times 1,2 = \frac{2400\text{€}}{\text{t}}$$

3.5. IDENTISCHER BAUSTOFF

In diesem Abschnitt wird der recycelte Baustoff auch bei den regulären Baustoffen als Preisbasis herangezogen, da die diese Anbieter groß sind und es wirtschaftlich keinen Sinn machen würde den regulären Baustoff von woanders zu beziehen. Damit ergeben sich auch dieselben Preise für beide.

3.5.1. PORENBETONSTEINE

Ytong einer der größten Porenbetonsteinhersteller setzt auch auf Recycling. Dabei wird der alte Porenbetonstein zerkleinert und als Porenbetonmehl wieder der Produktion zugeführt (siehe Abbildung 16). Der Preis errechnet sich wieder aus der Preisliste 2024.

ABBILDUNG 16: RECYLINGKREISLAUF PORENBETON

$$\text{Verbundstein gelb Objekt 200: } \frac{64,9\text{€}}{\text{m}^2} \times \frac{1\text{m}^2}{6,4\text{Stück}} = \frac{10,14\text{€}}{\text{Stück}} \times \frac{1\text{Stück}}{0,0125\text{t}} = \frac{811,25\text{€}}{\text{t}} \times 1,2 = \frac{973,5\text{€}}{\text{t}}$$

3.5.2. GIPS-/GIPSKARTONPLATTEN

Die Gipsplatten von Rigips Saint Gobain sind derzeit nur zu 5,3% recycelt, aber derzeit lässt sich noch nichts Besseres auf dem Markt finden (siehe Abbildung 17). Zudem ist Saint Gobain einer der größten Hersteller. Die Preise errechnen sich aus der Preisliste 2024.

Der natürliche Rohstoff Gips wird im werksnahen Bergbau gewonnen, das benötigte Wasser kommt aus einem werksnahen Fluss. Der Karton kommt vor allem aus Deutschland, wobei der Anteil aus Österreich stetig ansteigt. Um die Produktionsprozesse ständig in ihrer (Energie-) Effizienz weiterzuentwickeln, ist bei Saint-Gobain WCM (World Class Manufacturing) als Managementsystem etabliert. Vergleicht man Trockenbaulösungen mit traditionellen Bauweisen, so hat der Leichtbau mit Rigips eindeutig die Nase vorn:

Zur Produktion werden weniger natürliche Ressourcen pro m² Nutzfläche benötigt.

- Der Energieverbrauch in der Produktion ist niedriger.
- Die CO₂-Emissionen sind über den gesamten Lebenszyklus geringer.
- Bei der Vorfertigung im Werk sowie der Montage auf der Baustelle ergibt sich eine große Zeitersparnis.
- Trockenbausysteme bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten.
- Gips ist zu 100 % recycelbar.

Recycling Im Bergbau von Rigips Austria, in Grundlsee und Puchberg, wird Gips im Tagebau abgebaut. Da die Rohstoffvorräte begrenzt sind, hat die Rückführung und Verwertung von Verschnitt höchste Priorität. Ziel ist es, das Serviceangebot im Recycling ständig weiterzuentwickeln und dadurch die Recyclingquote in den Platten zu erhöhen (siehe Abbildung 16). Derzeit werden bereits 5,3% jeder Rigips Platte aus Recyclingmaterial hergestellt – mittelfristiges Ziel sind 10%, langfristig sollen 30% einer Rigips Platte aus recyceltem Rohstoff bestehen.

ABBILDUNG 17: BESCHREIBUNG GIPSPLATTEN RECYCLIERT

$$\text{Bauplatte RB 6: } \frac{14,1\text{€}}{\text{m}^2} \times \frac{216\text{m}^2}{1,1232\text{t}} = \frac{2711,54\text{€}}{\text{t}} \times 1,2 = \frac{3253,85\text{€}}{\text{t}}$$

3.5.3. ERDÖLBASIERTE BELÄGE, DICHUNGSBAHNEN UND BITUMENDACHDECKUNG

Auch das Unternehmen Sika setzt bei ihren Bitumenabdichtungen auf Nachhaltigkeit (siehe Abbildung 18). Die Preise errechnen sich wieder aus der Preisliste 2024.

Nachhaltigkeit im Bereich Bitumenabdichtung

Einblick in unsere
Bitumenproduktion

am Standort Innsbruck

Einsatz von Recyclingmaterial in der Produktion

Bei der Produktion von Bitumenbahnen in Innsbruck verwenden wir je nach Produkttyp unterschiedliche Anteile an Recycling-Material. So minimieren wir nicht nur den Abfall, sondern leisten einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Entwicklung nachhaltiger Bitumenbahnen

Unser **Bitumen-Technologiezentrum** in Innsbruck arbeitet an mehreren **Projekten zur Entwicklung** von Bitumenbahnen, die nachweislich einen **geringeren CO₂-Anteil** in den Rohstoffen aufweisen. Die Produktentwicklung folgt einem klar definierten Prozess, und wir sind schon gespannt auf die neu entwickelten Produkte!

Melden Sie sich zu unserem [Newsletter](#) an - und Sie erfahren als Erste*r, wenn die neuen Produkte auf den Markt kommen!

ABBILDUNG 18: BESCHREIBUNG SIKA RECYCLING

$$\text{E-KV-5S/Premium: } \frac{19,65\text{€}}{\text{m}^2} \times \frac{120\text{m}^2}{0,744\text{t}} = \frac{3169,35\text{€}}{\text{t}} \times 1,2 = \frac{3803,23\text{€}}{\text{t}}$$

3.6. BAUSTOFFE OHNE ANGEBOT

Bei diesen Baustoffen wurden keine recycelten Alternativen gefunden, trotzdem wurden die regulären Baustoffpreise berechnet, um diese später in der Berechnung zu berücksichtigen. Die Preise dafür finden sich wieder in der [Preisliste 2024](#).

$$\text{Kalkhaltige Putze, Mörtel (Baumit Spezi Maschinenputz Silo): } \frac{345\text{€}}{\text{t}}$$

$$\text{Gipshaltige Putze, Mörtel (Baumit Glätt Putz Silo): } \frac{358,5\text{€}}{\text{t}}$$

$$\text{Kalk- und Gipshaltige Estriche (Baumit Estrich E225 Silo): } \frac{178,8\text{€}}{\text{t}}$$

$$\text{Kalksandsteine (Silka Sonus 100): } \frac{45,7\text{€}}{\text{m}^2} \times \frac{5,96\text{m}^2}{0,836\text{t}} = \frac{325,80\text{€}}{\text{t}} \times 1,2 = \frac{390,96\text{€}}{\text{t}}$$

$$\text{Betondachsteindeckung (Kormann Baustoffe): } \frac{3,95\text{€}}{\text{Stück}} \times \frac{1\text{Stück}}{0,0043\text{t}} = \frac{918,6\text{€}}{\text{t}}$$

$$\text{Glas (Fenster Versand): } \frac{435\text{€}}{\text{Fenster}} \times \frac{1\text{Fenster}}{3\text{Scheiben}} \times \frac{1\text{Scheiben}}{0,015\text{t}} = \frac{9666,67\text{€}}{\text{t}} \times 1,2 = \frac{11600,0\text{€}}{\text{t}}$$

3.7. ZUSAMMENFASSUNG DATEN

In diese Abschnitte werden die oben erhobenen und errechneten Daten in einer Excel zusammengefügt.

3.7.1. NORMALE BAUSTOFFE

Hier wurden die Kosten aller normalen Baustoffe zusammengefasst. Man kann sehen, dass der Bau eines Einfamilienhauses ca. 269 Tonnen an Material benötigt und diese Materialkosten im Bereich von 98.000 liegen.

Baumaterialgruppe	Menge	E	Preis/E	Gesamt	Lieferant
Porenbetonsteine	9,39	t	973,50	9.143	Ytong
Gips-/Gipskartonplatten	2,55	t	3.253,85	8.313	Rigips.at
Erdölbasierte Beläge,					
Dichtungsbahnen	0,43	t	3.803,23	1.644	Sika
Bitumendachdeckung	0,02	t	3.803,23	80	Sika
Mineralische Wärmedämmstoffe	2,42	t	2.278,89	5.525	Baustoff-Shop
Standardbeton	144,46	t	75,82	10.953	Rohrdorfer
Ziegelsteine	26,48	t	551,11	14.594	Wienerberger
Mineralische Schüttungen	13,10	t	16,20	212	Dödlinger
Eisenmetalle	12,36	t	1.163,59	14.377	Bewetec
Schnittholz	4,92	t	2.042,55	10.051	Holz Marberger
Verarbeitetes Holz	0,63	t	2.042,55	1.284	Holz Marberger
Erdölbasierte Wärmedämmstoffe	0,19	t	8.666,66	1.604	Bachl
Kalkhaltige Putze, Mörtel	16,47	t	345,00	5.681	Baumit
Kalkhaltige Estriche	13,03	t	178,80	2.330	Baumit
Gips-/anhydrithaltige Putze, Mörtel	8,38	t	358,50	3.003	Baumit
Kalksandsteine	5,96	t	390,96	2.331	Silka
Gips-/anhydrithaltige Estriche	5,60	t	178,80	1.002	Baumit
Betondachsteindeckung	2,79	t	918,60	2.562	Kormann Baustoffe
Glas	0,27	t	11.600,00	3.160	Fensterversand
	269	t		97.847	

3.7.2. RECYCLIERTE BAUSTOFFE

Hier wurden alle Kosten der recycelten Baustoffe zusammengefasst. Diese Auflistung umfasst nicht so viele Einträge (12 von 19 Einträgen), da von diesen recycelten Baustoffen keine Angebotsdaten gefunden wurden.

Baumaterialgruppe	Menge	E	R Preis/E	R Gesamt	R Lieferant
Porenbetonsteine	9,39	t	973,50	9.143	Ytong
Gips-/Gipskartonplatten	2,55	t	3.253,85	8.313	Rigips.at
Erdölbasierte Beläge,					
Dichtungsbahnen	0,43	t	3.803,23	1.644	Sika
Bitumendachdeckung	0,02	t	3.803,23	80	Sika
Mineralische Wärmedämmstoffe	2,42	t	2.400,00	5.818	Ursa
Standardbeton	144,46	t	82,64	11.938	Rohrdorfer
Ziegelsteine	26,48	t	751,59	19.902	Wienerberger
Mineralische Schüttungen	13,10	t	10,80	141	Dödlinger
Eisenmetalle	12,36	t	1.242,29	15.349	Bewetec
Schnittholz	4,92	t	2.936,17	14.448	Holz Marberger
Verarbeitetes Holz	0,63	t	2.936,17	1.846	Holz Marberger
Erdölbasierte Wärmedämmstoffe	0,19	t	7.226,66	1.337	Bachl

3.8. ANALYSE DER DATEN

In diesem Abschnitt werden die oben zusammengefassten Daten analysiert. Dabei werden zuerst die Baumaterialien verglichen, wo Daten für die recycelten Baumaterialien gefunden wurden. Dann werden 2 Szenarien aufgestellt um den Kostenunterschied herauszufinden.

3.8.1. NORMAL VS. RECYCLIERT

In dieser Tabelle wurden die normalen den recycelten Baumaterialien gegenübergestellt und deren Unterschied in Prozent angegeben. Man kann erkennen, dass die meisten recycelte Baumaterialien grundsätzlich teurer sind bis auf Erdölbasierte Wärmedämmstoffe und Mineralische Schüttungen. Diese haben jedoch preismäßig einen sehr geringen Anteil aus und haben daher keinen großen Einfluss auf den gewichteten Unterschied von 16% zwischen normal und recycelt. Die Summe dient hier lediglich zur gewichteten Berechnung des Unterschiedes und geben keine Auskunft über die Gesamten Materialkosten, weil ein Teil der Baumaterialien, also die ohne Angebot fehlen.

Lieferant	Gesamt normal	Gesamt recycliert	Unterschied
anderer Lieferant	5.525 €	5.818 €	5%
Mineralische Wärmedämmstoffe	5.525 €	5.818 €	5%
identischer Baustoff	19.179 €	19.179 €	0%
Bitumendachdeckung	80 €	80 €	0%
Erdölbasierte Beläge,			
Dichtungsbahnen	1.644 €	1.644 €	0%
Gips-/Gipskartonplatten	8.313 €	8.313 €	0%
Porenbetonsteine	9.143 €	9.143 €	0%
selber Lieferant	53.074 €	64.962 €	22%
Eisenmetalle	14.377 €	15.349 €	7%
Erdölbasierte Wärmedämmstoffe	1.604 €	1.337 €	-17%
Mineralische Schüttungen	212 €	141 €	-33%
Schnittholz	10.051 €	14.448 €	44%
Standardbeton	10.953 €	11.938 €	9%
Verarbeitetes Holz	1.284 €	1.846 €	44%
Ziegelsteine	14.594 €	19.902 €	36%
Summe	77.778 €	89.960 €	16%

3.8.2. SZENARIO 1

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass die Baumaterialien, für die keine recyclierten Angebote gefunden wurden, noch nicht verfügbar bzw. zu erwerben sind. Daher ist das resultierende Einfamilienhaus nur zum Teil aus recyclierten Rohstoffen und die Materialkosten würden 110.029 € betragen. Daraus ergibt sich dann eine Differenz von nur mehr 12% und die gesamten Baukosten für das Teilrecyclierte Einfamilienhaus würden lediglich 12.182 € betragen.

Lieferant	Gesamt normal	Gesamt recycliert	Unterschied
anderer Lieferant	5.525 €	5.818 €	5%
identischer Baustoff	19.179 €	19.179 €	0%
keine Angebote	20.069 €	20.069 €	0%
Betondachsteindeckung	2.562 €	2.562 €	0%
Gips-/anhydrithaltige Estriche	1.002 €	1.002 €	0%
Gips-/anhydrithaltige Putze, Mörtel	3.003 €	3.003 €	0%
Glas	3.160 €	3.160 €	0%

Kalkhaltige Estriche	2.330 €	2.330 €	0%
Kalkhaltige Putze, Mörtel	5.681 €	5.681 €	0%
Kalksandsteine	2.331 €	2.331 €	0%
selber Lieferant	53.074 €	64.962 €	22%
Summe	97.847 €	110.029 €	12%

3.8.3. SZENARIO 2

In diesem Szenario werden die recycelten Baumaterialien, für die keine Angebote gefunden wurde, mit dem gewichteten Werten aus Abschnitt 3.8.1 also 16% Unterschied gerechnet. Es wird also angenommen, dass die Baustoffe recycelt zu beschaffen sind und ungefähr dieselben Kosten verursachen, als die Referenzbaumaterialien. Dabei ergibt sich logischerweise dann auch wieder ein Unterschied von 16% oder 15.325 €.

Lieferant	Gesamt normal	Gesamt recyciert	Unterschied
anderer Lieferant	5.525 €	5.818 €	5%
identischer Baustoff	19.179 €	19.179 €	0%
keine Angebote	20.069 €	23.213 €	16%
Betondachsteindeckung	2.562 €	2.963 €	16%
Gips-/anhydrithaltige Estriche	1.002 €	1.159 €	16%
Gips-/anhydrithaltige Putze, Mörtel	3.003 €	3.474 €	16%
Glas	3.160 €	3.654 €	16%
Kalkhaltige Estriche	2.330 €	2.695 €	16%
Kalkhaltige Putze, Mörtel	5.681 €	6.571 €	16%
Kalksandsteine	2.331 €	2.696 €	16%
selber Lieferant	53.074 €	64.962 €	22%
Summe	97.847 €	113.172 €	16%

3.9. FAZIT UND PLAUSIBILISIERUNG

Der Unterschied der Materialkosten zwischen einem Einfamilienhaus mit normalen Baumaterialien und recycelte Materialien beträgt je nachdem welches Szenario man anwendet lediglich 12% bzw. 16% und betragsmäßig zwischen 12.000 und 15.000 €. Dies ist bezogen auf die Gesamtkosten von dem Bau eines Einfamilienhauses inkl. Arbeitskosten, Kosten für Grundstückskauf, usw. nicht gravierend. Zum Beispiel bei Gesamtkosten von 600.000 € würde die Verwendung von recycelten Baumaterialien lediglich einen Unterschied von 2,5% ausmachen.

4. QUALITÄTSSICHERUNG VON SEKUNDÄRBAUSTOFFEN

Die Verwendung von Recyclingbaustoffen gewinnt in der Baubranche zunehmend an Bedeutung. Um sicherzustellen, dass diese Sekundärbaustoffe der Qualität und Umweltverträglichkeit gerecht sind, werden verschiedenste Qualitätssiegel oder Zertifikate vergeben. In den nächsten Punkten wurden verschiedene Qualitätssiegel, Richtlinien und Zertifikate im DACH-Raum untersucht.

4.1. WELCHE ARTEN VON QUALITÄTSSIEGEL GIBT ES?

- **QUBA (Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH)**

Die meistbekannte Qualitätssicherung für Sekundärbaustoffe im DACH-Raum ist das QUBA-Siegel.

Das Siegel wird im Bundesland Bayern vergeben und ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., des Deutschen Abbruchverbands e.V. und des Zentralverbands des deutschen Baugewerbes e.V.

Es erfasst alle Prüfungen zur Umweltverträglichkeit und bautechnischen Anforderungen. QUBA-Deutschland stellt durch strenge Qualitäts-, Sicherheitsstandards und Richtlinien die Anforderungen sicher.

Die Anforderungen die gestellt werden, gelten für Anlagen, Sammel- und Lagerplätze und für mobile Aufbereitungen auf der Baustelle. (*QUBA Qualitätssicherung*, o. J.)

- **QNG (Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude)**

Das QNG- Siegel bewertet in erster Linie ökologische, soziokulturelle und ökonomische Eigenschaften von Gebäuden.

Damit dieses Siegel verwendet werden kann, ist es wichtig der Nachhaltigkeitskriterien der Sekundärbaustoffrichtlinien nachzugehen.

Dieses wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vergeben. (*QNG | Startseite*, o. J.)

- **ÖNORM B3151**

Im Bereich der Sekundärbaustoffe ist die ÖNORM B3151 wichtig. Diese Norm stellt Anforderungen an Recyclingbaustoffe, die aus Abbruchabfällen und Bauabfällen hergestellt werden an. In der ÖNORM B3151 werden verschiedene Anforderungen für die Beschaffenheit, Zusammensetzung und Einsatzmöglichkeit beschrieben. Auch gehört das Prüfverfahren der Baustoffe dazu. (*OeNORM_B3151_2014-1.pdf*, o. J.)

- **Recyclingbaustoff-Verordnung (RBV)**

Dies ist im Gegensatz zur ÖNORM B3151 eine gesetzliche Regelung in Österreich, die den Umgang mit Recyclingbaustoffen beschreibt. Dabei wird sichergestellt, dass die Herstellung und die Verwendung von den Materialien umweltfreundlich und qualitativ ist. In der Verordnung werden physikalische, chemische und umwelttechnische Eigenschaften, die die Baustoffe erfüllen müssen, beschrieben. (RBV - Recycling-Baustoffverordnung, o. J.)

4.2. WER STELLT DIE SIEGEL AUS?

Der QUBA-Siegel wird von der QUBA-Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe selbst ausgestellt. Der QNG-Siegel wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Deutschland ausgestellt.

ÖNORMEN wie z.B. ÖNORM B3151 können durch Vertragliche Verbindungen und Verordnungen/Richtlinien verpflichtend gemacht werden.

4.3. WELCHE ANFORDERUNGEN MÜSSEN ERFÜLLT WERDEN, UM DAS SIEGEL ZU ERHALTEN?

- **QUBA (Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH)**
Damit Hersteller ihre Sekundärbaustoffe mit dem QUBA-Siegel auf den Markt bringen darf, müssen sie nachweisen, dass die Produkte bestimmte Anforderungen der QUBA-Richtlinie erfüllen. Diese variieren je nach Art des Baustoffes:
 1. Baustoffe mit CE-Kennzeichnung
Für Baustoffe mit CE-Kennzeichnung wird das System 2+ verwendet. Dieses System umfasst in erster Linie die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle. Zusätzlich umfasst es eine kontinuierliche Überwachung, Beurteilung und die Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle. (QUBA Qualitätsrichtlinien.pdf, o. J., S. 6–12)
 2. Für alle anderen Baustoffe
Für alle anderen Baustoffe sind Typprüfungen und die Betriebsbeurteilungen nötig. Die danach folgenden Güteüberwachung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die werkseigene Produktionskontrolle, die früher auch als Eigenüberwachung bezeichnet worden ist. Der letzte Teil der Güteüberwachung ist die Fremdüberwachung durch eine unabhängige Stelle oder ein unabhängiges Institut. (QUBA Qualitätssicherung, o. J., S. 6–12)
- **QNG Plus(Qualitätssiegel für Nachhaltige Gebäude)**

Auch beim QNG-Siegel werden bestimmt Anforderungen an die Materialien und Bauweisen festgelegt. Folgende Anforderungen werden aufgelistet:

1. Beton und recycelten Gesteinskörnungen

Der verwendete Beton soll so viel recyceltes Material, wie gemäß den Vorgaben der DIN EN 126220 und DAfStb (Richtlinien des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton, enthalten.

Falls die vereinbarten technischen Regeln vorschreiben, dass Betonbauteile keinen hohen Anteil an Recyclingmaterial enthalten dürfen, können die Massen aus der Massenbilanz abgezogen werden.

Bei Nichtwohngebäuden muss mindestens 30% des verwendeten Betons und Erdstoffes aus geprüftem Recyclinganteil bestehen. (*qng-neubau-und-modernisierung-von-wohn-und-nichtwohngebäude.pdf*, o. J., S. 15–16)

2. Ungebundene Erdstoffe

Ungebundene Erdstoffe müssen aus zertifizierte güterüberwachte Recyclingmaterialien bestehen. Diese können im Anschluss beispielsweise als Sauberkeitsschichten unter Grundstücken oder im Wegebau verwendet werden. (*qng-neubau-und-modernisierung-von-wohn-und-nichtwohngebäude.pdf*, o. J., S. 15–16)

3. Holzwerkstoffe

Es müssen bei Wohngebäuden mindestens 50% der verbauten Hölzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Bei Nichtwohngebäuden werden die 70% gefordert. (*qng-neubau-und-modernisierung-von-wohn-und-nichtwohngebäude.pdf*, o. J., S. 16)

4.4. WELCHE ANLAGEN IN TIROL HABEN DIESES SIEGEL?

Folgende Firmen gaben auf ihren Webseiten Preis, dass Sie verschiedene Qualitätssiegel oder Verordnungen verwenden:

- **Erdbau Prantl** (*Prantl Erdbau Roppen*, o. J.)
- **Fiegl Tiefbau** (*Fieglbau_Leistungserklärung_003_RMH_III_0-63_2023.pdf*, o. J., S. 1)
- **Plattner** (*Plattner & Co*, o. J.)
- **Zitt Trans** (*Zitt Transport*, o. J.)
-

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

5.1. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die Analyse befasst sich mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein und der Dringlichkeit nachhaltiger Baupraktiken. Im Fokus steht die Analyse der Verfügbarkeit und Verwendbarkeit von Recycling-Baustoffen, vorrangig im Bundesland Tirol aber auch in der näheren Umgebung, anhand des Beispiels eines Einfamilienhauses. Ziel ist es, Bauherren und Bauunternehmen Einblicke in die ökologischen und ökonomischen Vorteile dieser Baustoffe zu geben und zu bewerten, ob deren Einsatz finanziell sinnvoll ist.

Die Analyse basiert auf einer umfassenden Recherche und Datenerhebung bezüglich der Recyclinganlagen in Tirol und der näheren Umgebung. Untersucht wurden Art und Menge der verarbeiteten Baustoffe und deren Eignung für den Bau eines Einfamilienhauses. Ein Kostenvergleich zwischen primären und recycelten Materialien sowie eine Kosten-Nutzen-Analyse wurden durchgeführt. Außerdem wurde die Qualitätssicherung von Sekundärbaustoffen durch vorhandene Qualitätssiegel untersucht.

Die Recherche identifiziert verschiedene Arten von Recycling-Baustoffen, darunter Ziegelsand, Hochbauziegelsand, Hochbausand, mineralische Hochbaurestmassen, Recycling-Sand, Asphaltgranulat, Betongranulat, Mischgranulat und Granulat aus Gestein, Beton und/oder Asphalt. Diese Baustoffe müssen bautechnische Anforderungen sowie Umweltverträglichkeit erfüllen.

Für die wirtschaftliche Vergleichbarkeit wurden die Preislisten aus dem Jahr 2024 herangezogen. Hierbei hat sich am Beispiel einer Kalkulation für ein Einfamilienhaus gezeigt, dass bei der Nutzung von den aktuell vorhandenen, recycelten, Baustoffen, mit einer Kostensteigerung von rund 12% zu rechnen ist.

Bei der Annahme, dass für jene Baustoffe, wo es aktuell keine Angebote für recycelte Baustoffe gibt, der gewichtete Kostenaufschlag herangezogen wurde, sind die Kosten bei der Nutzung von recycelten Baustoffen um 16% höher.

Um die Qualität und Umweltverträglichkeit von Sekundärbaustoffen sicherzustellen, werden verschiedene Qualitätssiegel vergeben. Das Bekannteste im DACH-Raum ist das QUBA-Siegel, welches strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleistet. Diese Anforderungen gelten für Anlagen, Sammel- und Lagerplätze sowie mobile Aufbereitungen auf der Baustelle.

5.2. BEWERTUNG DER EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die Analyse der Einsatzmöglichkeiten von Recycling-Baustoffen im Bauwesen, insbesondere am Beispiel eines Einfamilienhauses in Tirol, zeigt mehrere bedeutende Aspekte auf, die bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen. Hier sind die wesentlichen Punkte zusammengefasst:

Ökologische Vorteile

Recycling-Baustoffe bieten erhebliche ökologische Vorteile. Sie tragen zur Reduktion des Abfallaufkommens bei und vermindern den Bedarf an Primärrohstoffen. Durch die Wiederverwendung von Materialien wird weniger Energie für die Produktion neuer Baustoffe benötigt, was zu einer Reduktion der CO₂-Emissionen führt. Diese Aspekte sind besonders in Zeiten des Klimawandels und der Ressourcenknappheit von großer Bedeutung.

Verfügbarkeit und Qualität

Die Verfügbarkeit von Recycling-Baustoffen in Tirol ist gut, insbesondere durch eine Vielzahl von Recyclinganlagen in den verschiedenen Bezirken. Diese Anlagen recyceln eine breite Palette von Baustoffen, einschließlich Ziegelsand, Beton, Asphaltgranulat und Mischgranulaten. Die Qualität dieser Baustoffe wird durch verschiedene Qualitätssiegel sichergestellt, was ihre Verwendbarkeit im Bauwesen weiter erhöht.

Wirtschaftlichkeit

Ein entscheidender Faktor für den Einsatz von Recycling-Baustoffen ist die Kosten-Nutzen-Analyse. Die Untersuchung zeigt, dass die recycelten Baustoffe nur bei den erdölbasierten Wärmedämmstoffen und den mineralischen Schüttungen günstiger sind.

Diese günstigen Produkte gehen beim Bau des Einfamilienhauses, welches hier als Beispiel genommen wurde, jedoch unter, da diese hier nicht die Maße ausmachen. Dadurch ergibt sich, dass bei einem Hausbau mit Rund 12% Kostensteigerung zu rechnen ist, wenn man die recycelbaren Baustoffe heranzieht, welche aktuell am Markt Angeboten werden, beziehungsweise wofür Angebote gefunden wurden. Bei der Heranziehung der restlichen Baustoffe auf Basis der Gewichtung für recycelte Baustoffe, ergibt sich eine Kostensteigerung von 16%.

Technische Aspekte

Technisch gesehen sind viele Recycling-Baustoffe den herkömmlichen Baustoffen ebenbürtig. Beispielsweise sind recycelte Beton- und Asphaltgranulate in ihrer Leistungsfähigkeit vergleichbar mit ihren primären Pendanten. Dennoch gibt es bestimmte Materialien, wie erdölbasierte Wärmedämmstoffe, bei denen die Verfügbarkeit von Recycling-Alternativen begrenzt ist oder die Qualität nicht immer den Anforderungen entspricht.

Marktakzeptanz und Normen

Die Marktakzeptanz von Recycling-Baustoffen ist ein weiterer wichtiger Punkt. Während in Tirol eine zunehmende Akzeptanz und Nachfrage nach nachhaltigen Baustoffen zu beobachten ist, gibt es immer noch Vorbehalte und Informationsdefizite bei Bauherren und Bauunternehmen. Zudem spielen Normen und gesetzliche Vorgaben eine entscheidende Rolle bei der Integration von Recycling-Baustoffen in Bauprojekte. Eine klare Regulierung und Zertifizierung können hier Vertrauen schaffen und die Verwendung fördern.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass der Einsatz von Recycling-Baustoffen in Tirol zwar ökologisch sinnvoll ist, kostentechnisch aber noch nicht mit herkömmlichen Baustoffen mithalten kann. Die technische Eignung und Qualitätssicherung sind weitgehend gegeben, wobei es in bestimmten Bereichen noch Verbesserungsbedarf gibt. Um die Marktakzeptanz weiter zu erhöhen, sind gezielte Informationskampagnen und eine stärkere Regulierung notwendig. Die Förderung der Kreislaufwirtschaft durch den Einsatz von Recycling-Baustoffen stellt somit einen wichtigen Schritt hin zu nachhaltigem Bauen dar.

Diese Bewertung basiert auf den Erkenntnissen der Untersuchung der Verfügbarkeit, Verwendbarkeit, Kosten und ökologischen Vorteile von Recycling-Baustoffen im Bundesland Tirol und der näheren Umgebung.

5.3. KRITISCHE ÜBERLEGUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE ANALYSEN

Im Gegensatz zu den Einsatzmöglichkeiten werden in den meisten Recyclinganlagen in Tirol nur Hochbaumassen in Gesteinskörnungen oder Baugranulat recycelt. Es besteht noch ein großer Bedarf an Dämmstoff-, Kunststoff- und Glasrecyclinganlagen. Auch werden von Tiroler Firmen nicht genug Sekundärbaustoffe für Kunststoff und Glas angeboten. Die Herausforderung lag in dieser Arbeit Großteils in diesem Gebiet. Es wurden nicht ausreichende Anlagen oder Anbieter für diese Baustoffe in Tirol gefunden.

Eine weitere Herausforderung waren die Preislisten. Es wurden wenige Preislisten im Internet von Firmen oder Anlagen preisgegeben. Es wurden manche auf Anfrage per Mail oder Telefon zur Verfügung gestellt. Dies erschwerte uns den Vergleich zwischen herkömmlichen Baustoffpreisen und den Recyclingbaustoffen. Dies führte zu Annahmen von manchen Preisen. Zusätzlich war es schwer auf der Webseite von Tiroler Unternehmen herauszustellen, welche Qualitätssiegel verwendet werden.

Eine Herausforderung in der Zukunft wird es sein die Preisunterschiede zwischen den herkömmlichen Baustoffen und Recyclingbaustoffen zu senken. Vor allem in der Phase von steigenden Kreditzinsen und Tilgungen. Die Käufer werden sich größere Überlegungen in der

Entscheidungsphase der Baustoffe machen müssen. Der Preis ist noch eins der größten Entscheidungspunkte.

Empfehlungen für zukünftige Analysen wären in erster Linie die Verbesserung der Datenverfügbarkeit. Bessere Kommunikationsstrategien oder Marketingstrategien könnten die Datenlage auf Webseiten verbessern. Dadurch entsteht ein Transparenter Marktvergleich oder eine Marktanalyse. Die Käufer können anhand der präsentierten Preisen und Qualitätssiegel sich einfacher und genauer entscheiden.

LITERATURVERZEICHNIS

- Abbrucharbeiten von Zitt im Bezirk Reutte, Tirol.* (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.zitt-trans.at/leistungen/abbrucharbeiten>
- Auer – Immobilien, Bau, Architektu.* (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.aerbau.at/Baurestmassenrecycling-Ponöfen—Neuberger-Erdbautech.> (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.neuberger.cc/baurestmassenrecycling-ponoefen/>
- Baurestverwertungs-Deponie GmbH. (2023, Juni 22). *Ziegel Entsorgung in Niederösterreich & Wien.* <https://bvd-baurestverwertung.at/deponie/ziegel-entsorgung/>
- Baustoffrecycling—Für ein sauberes Tirol!* (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://transporteschieferer.at/baustoffrecycling/>
- Bernardi, R. (2024, Juni 24). *Anfrage zu Recyclingbaustoffen und Preisangaben 2024* [Persönliche Kommunikation].
- Bezirk—Imst.* (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/imst/>
- Bezirk—Innsbruck—Land.* (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/innsbruck-land/>
- Bezirk—Innsbruck—Stadt.* (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/innsbruck-stadt/>
- Bezirk—Kitzbühel.* (o. J.). Abgerufen 7. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/kitzbuehel/>
- Bezirk—Kufstein.* (o. J.). Abgerufen 7. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/kufstein/>
- Bezirk—Landeck.* (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/landeck/>
- Bezirk—Lienz.* (o. J.). Abgerufen 7. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/lienz/>
- Bezirk—Reutte.* (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/reutte/>
- Bezirk—Schwaz.* (o. J.). Abgerufen 6. Juli 2024, von <https://www.tirol.gv.at/statistik-budget/statistik/regionsprofile/bezirke/schwaz/>
- BRV - Österreichischer Baustoff-Recycling Verband. (2024). *Recycling-Baustoffe.* BRV. <https://brv.at/recycling-baustoffe/>
- Deponie & recycling.* (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.stoeckl-beton.at/produkte/deponie--recycling>
- Deutsche Zincolit GmbH. (2024). *Ziegelsand—Die ökologische Baustoff-Alternative.* Zincolit. <https://zincolit.de/substratkomponenten/mineralisch/ziegelsand.php>
- Download—Mauracher Erdbau und Transport GmbH.* (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von https://www.erdbau-transport.at/?page_id=314
- Downloads—Josef Neuhauser.* (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.josef-neuhauser.at/leistungsspektrum/recycling.html>

Durmin Entsorgung und Logistik GmbH. (o. J.). *Recyclingsand – optimal als Füllmaterial | Die Grünen Engel* ♻️. DIE GRÜNEN ENGEL. Abgerufen 30. Juni 2024, von <https://diegruenenengel.com/recyclingsand/>

Erdbau und Transporte Fuchs. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.transporte-fuchs.at/>

Erläuterungen zur Recycling-Baustoffverordnung, BMLFUW-UW.2.1.6/0008-V/2/2018 21 (2018). https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/recht/vo/recycling.html

Erwin Falch—Transporte—Kranarbeiten—Asthalttransporte—St.Anton am Arlberg. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <http://transporte-falch.at/deponie.php>

Fiegl Tiefbau Ötztal Bahnhof. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.fiegl-tiefbau.at/downloads/>

Fieglbau_Leistungserklärung_003_RMH_III_0-63_2023.pdf. (o. J.).

Gebr. Reindl GmbH & Co KG. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von [http://www.reindlgebr.at/Granulat—Definition & Herstellung – Lexikon – Ebbecke Verfahrenstechnik. \(o. J.\). A. Ebbecke Verfahrenstechnik AG. Abgerufen 30. Juni 2024, von <https://www.ebbecke-verfahrenstechnik.de/unternehmen/lexikon/granulat.html>](http://www.reindlgebr.at/Granulat—Definition & Herstellung – Lexikon – Ebbecke Verfahrenstechnik. (o. J.). A. Ebbecke Verfahrenstechnik AG. Abgerufen 30. Juni 2024, von https://www.ebbecke-verfahrenstechnik.de/unternehmen/lexikon/granulat.html)

Grüner Transporte—Baustoffrecycling. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://gruener-transporte.at/baustoffrecycling>

Hb Recycling GmbH. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.bodner-bau.at/de/hb-recycling-gmbh.html>

Heß, T. (2024, April 12). *Frostschürze: Funktion und Aufbau im Überblick*. <https://www.haus.de/bauen/frostschuerze-28366>

Home—ASW-Asphaltemischanlage Innsbruck GmbH & Co KG. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.asw-asphaltemischanlage-innsbruck.at/#home>

Home—Beton Völs. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.voels-beton.at/#home>

Home—Ernst Derfesser GmbH. (o. J.). Abgerufen 6. Juli 2024, von <https://www.derfesser.at/home/>

Huber, S., Birle, E., Heyer, D., & Demond, D. (2023). *Eignung konventioneller Prüfverfahren für Recycling-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte im Erdbau*.

Kieswerk | Deponie—Walter Heiss GmbH. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://walterheiss.at/kieswerk-deponie/>

Knofler Bau GmbH - DOWNLOADS. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.erdbau-knofler.at/downloads/>

KSS Kieswerk Ötztal Bahnhof. (o. J.). Recyclingbaustoffe. Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.kss-kieswerk.com/produkte/recyclingbaustoffe/>

Leistungserklärungen. (o. J.). Lieferasphalt Gesmbh & CO. Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.laviecht.at/leistungserklaerungen/>

Leistungserklärungen – Dietrich Kies. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://dietrichkies.at/leistungen/leistungserklaerungen/>

Leistungserklärungen—Plattner & Co | Zirl in Tirol. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://plattner.co.at/leistungserklaerungen/>

Leistungserklärungen—Umweltwerkstatt Wertstofflogistik. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://umweltwerkstatt.at/leistungserklaerungen/>

Nachhaltigkeit – Fröschl Beton Tirol. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.froeschl-beton.at/nachhaltigkeit/>

Nachhaltigkeit—Creativ beton. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://creativbeton.at/nachhaltigkeit/>

OeNORM_B3151_2014-1.pdf. (o. J.).

Plattner & Co. (o. J.). Plattner & Co Leistungserklärungen. <https://plattner.co.at/leistungserklaerungen/>

Prantl Erdbau Roppen. (o. J.). Prantl Roppen. <https://www.erdbau-prantl.at/recycling>

Prantl Roppen. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.erdbau-prantl.at/recycling>

Preise für Beton—Ritzer aus Kössen. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.ritzer-beton.at/downloads>

Produktübersicht—Arge Recycling Osttirol. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.arge-recycling-osttirol.at/produkte/>

QNG | Startseite. (o. J.). QNG | Startseite. <https://www.qng.info/>

Qng-neubau-und-modernisierung-von-wohn-und-nichtwohngbaeuden.pdf. (o. J.).

QUBA Qualitätsrichtlinien.pdf. (o. J.).

QUBA Qualitätssicherung. (o. J.). Qualitätssicherung - QUBA. <https://quba-deutschland.de/qualitaetssicherung/>

RBV - Recycling-Baustoffverordnung. (o. J.). BMK- Recycling-Baustoffverordnung. https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/recht/vo/recycling.html

Recycling | Bundesverband Ziegel. (o. J.). Abgerufen 30. Juni 2024, von <https://www.ziegel.de/recycling>

Recyclingbaustoffe wie Kies, Schotter und mehr der Erdbaufirma Würtl in St. Ulrich. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.erdbau-kitzbuehel.at/baustoffe-pillerseetal/recycling-kies-schotter>

Recyclingwerk—Prantauer Zams. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <https://www.prantauer.at/de/schotterwerke/recyclingwerk/>

ROHRDORFER | TRANSPORTBETON/CO2. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.rohrdorfer.at/transportbeton/CO2/>

RW Bau Tirol—Tiefbau, Transporte, Recycling. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von http://www.waibl-erdbau.at/erdbau_waibl.php?cat=3&galerie=10

Spöttl Erdbau-Transporte-Recycling. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <http://www.erdbau-oberland.at>

Streng Bau GmbH, Kieswerk Starkenbach GmbH. (o. J.). Abgerufen 3. Juli 2024, von <http://www.strengbau.at/service.html>

Walker, I. (2000). *Optimierung der Verwertung und Vermarktung mineralischer Baustoffe aus Bauabfällen*. Ges. zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen.

Wibmer-Erdbewegung-Steinbruch-Schotter GmbH - Produkt und Leistungserklärungen. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.wibmer.eu/leistungs%3%BCbersicht/produkt-und-leistungserkl%3%A4rungen.html>

Zertifikate, Prüfungen—Kies & Schotter kössen. (o. J.). Abgerufen 4. Juli 2024, von <https://www.rasskies.at/produkte--pruefungen>

Ziegel Entsorgung in Niederösterreich & Wien ► BVD Deponie. (2023, Juni 22). <https://bvd-baurestverwertung.at/deponie/ziegel-entsorgung/>

Zitt Transport. (o. J.). Zitt-Trans Abbrucharbeiten. <https://www.zitt-trans.at/leistungen/abbrucharbeiten>

6. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1: RZ	4
ABBILDUNG 2: RHZ	5
ABBILDUNG 3: RH	5
ABBILDUNG 4: RMH	5
ABBILDUNG 5: RS	6
ABBILDUNG 6: RA	6
ABBILDUNG 7: RB	6
ABBILDUNG 8: RAB	6
ABBILDUNG 9: RM	7
ABBILDUNG 10: RG	7
ABBILDUNG 12: R-BETON BESCHREIBUNG	17
ABBILDUNG 13: BESCHREIBUNG ZIEGEL RECYCLIERT	18
ABBILDUNG 14: BEWEHRUNGSSTAHL RECYCLIERT	19
ABBILDUNG 15: XPS RECYCLIERT	20
ABBILDUNG 16: MINERALWOLLE RECYCLIERT	20
ABBILDUNG 17: RECYLINGKREISLAUF PORENBETON	21
ABBILDUNG 18: BESCHREIBUNG GIPSPLATTEN RECYCLIERT	22
ABBILDUNG 19: BESCHREIBUNG SIKA RECYCLING	23